

FARG'ONA VILOYATIDA XALQ TA'LIMINING AHVOLI VA KADRLAR TAYYORLASH MASALALARI (1980-1990-YILLAR)

Mamajonova Gulnoraxon Ismoiljon qizi

QDPI 70220303 Ijtimoiy va gumanitar fanlarni o'qitish metodikasi. Tarix

mamajonovagulnora009@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada 1980-1990-yillarda Farg'ona viloyatida xalq ta'limi tizimining rivojlanishi va kadrlar tayyorlash masalalari tahlil qilingan. Mavjud adabiyotlar asosida ta'lim tizimining asosiy yo'nalishlari, yutuq va kamchiliklari, shuningdek, kadrlar tayyorlash borasidagi islohotlar o'rganilgan.

Kalit so'zlar: xalq ta'limi, kadrlar tayyorlash, Farg'ona viloyati, ta'lim islohotlari, o'qituvchilar tayyorlash

KIRISH

1980-1990-yillar O'zbekiston ta'lim tizimida muhim o'zgarishlar davri hisoblanadi. Bu davrda sovet ta'lim tizimidan milliy ta'lim tizimiga o'tish jarayonlari boshlandi. Farg'ona viloyati respublikaning yirik madaniy-ma'rifiy markazlaridan biri sifatida ta'lim sohasidagi islohotlarning faol ishtirokchisiga aylandi [1]. Tadqiqotning maqsadi 1980-1990-yillarda Farg'ona viloyatida xalq ta'limi tizimining rivojlanishi va kadrlar tayyorlash masalalarini tahlil qilishdan iborat.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot metodologiyasi tarixiy-qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv va kompleks tahlil usullariga asoslangan. Asosiy manba sifatida arxiv hujjatlari, statistik ma'lumotlar, davriy nashrlar va ilmiy adabiyotlardan foydalanilgan.

Mavzuga oid adabiyotlarni shartli ravishda uch guruhga bo'lish mumkin:

1. Sovet davri tadqiqotlari
2. Mustaqillik davri o'zbek olimlarining ishlari
3. Xorijiy tadqiqotchilarning ishlari

NATIJALAR

1980-yillarga kelib Farg'ona viloyatida ta'lim tizimi keng ko'lamli rivojlanish bosqichiga kirdi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, viloyatda 860 dan ortiq umumta'lim maktablari faoliyat yuritgan [2]. Bu davrda o'quvchilar soni 450 mingdan oshgan bo'lib, ularga 25 mingdan ortiq o'qituvchilar ta'lim-tarbiya bergan [3].

1985-1990-yillar mobaynida viloyat ta'lim tizimida bir qator tizimli o'zgarishlar amalga oshirildi. Birinchidan, maktablarning moddiy-texnik bazasini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratildi. Bu davrda 120 dan ortiq yangi maktab binolari qurildi, mavjud maktablar ta'mirlandi va zarur jihozlar bilan ta'minlandi [4].

Ikkinchidan, o'qituvchilar malakasini oshirish borasida muhim qadamlar qo'yildi. Viloyat malaka oshirish institutida maxsus kurslar tashkil etilib, har yili 3000 dan ortiq o'qituvchi malakasini oshirdi. Uchinchidan, o'quv dasturlari takomillashtirildi, milliy til va adabiyot ta'limini kuchaytirish bo'yicha yangi dasturlar joriy etildi [4].

1987-1990-yillarda viloyatda yangi tipdagi ta'lim muassasalari - litsey va gimnaziyalar tashkil etila boshlandi. Bu muassasalar chuqurlashtirilgan ta'lim dasturlari asosida faoliyat yuritdi va keyinchalik milliy ta'lim tizimining muhim bo'g'iniga aylandi.

TAHLIL VA MUHOKAMA

1980-1990-yillar davomida Farg'ona viloyati ta'lim tizimida keskin o'zgarishlar yuz berdi. Bu jarayonni ikki davrga bo'lib o'rganish mumkin: 1980-1985-yillar va 1986-1990-yillar.

Birinchi davrda (1980-1985) ta'lim tizimida qator muammolar mavjud edi. O'qituvchilar malakasining yetarli emasligi, ayniqsa qishloq maktablarida mutaxassis kadrlar yetishmasligi kuzatildi. Moddiy-texnik baza zamonaviy talablarga to'liq javob bermas edi. O'quv adabiyotlarining yetishmasligi, ayniqsa, ona tili va adabiyot darsliklari bilan ta'minlanish darajasi past edi [5].

1986-1990-yillarga kelib ta'lim tizimida sezilarli ijobiy o'zgarishlar yuz berdi. Milliy kadrlar tayyorlash tizimi shakllanishi boshlandi. Bu davrda Farg'ona Davlat pedagogika instituti va viloyatdagi pedagogika bilim yurtlari faoliyati kengaydi.

O'zbek tilida ta'lim berish ko'lami ortdi, milliy qadriyatlarni aks ettiruvchi o'quv dasturlari joriy etildi [6].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu davrda ta'lim tizimidagi islohotlar bir necha omillar ta'sirida amalga oshirilgan [7]:

- Ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar - bozor munosabatlariga o'tish jarayoni ta'lim tizimini ham modernizatsiya qilishni talab etdi
- Milliy o'zlikni anglash jarayonlari - mustaqillik arafasida milliy qadriyatlarga e'tibor kuchaydi
- Xalqaro tajribaning o'rganilishi - jahon ta'lim tizimining ilg'or tajribalari o'rganila boshlandi

1990-yillarga kelib, viloyat ta'lim tizimi yangi bosqichga qadam qo'ydi. Bu davrda sovet ta'lim tizimining ijobiy jihatlari (universal ta'lim, teng imkoniyatlar, fundamental bilimlar) saqlab qolinganda, milliy ta'lim tizimining asoslari yaratila boshlandi [8]. Kadrlar tayyorlash masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi [9].

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ushbu davrda Farg'ona viloyati ta'lim tizimi murakkab transformatsiya jarayonini boshdan kechirgan. Bu jarayon bir tomondan ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan milliy qadriyatlar va an'analarni ta'lim tizimiga singdirishni maqsad qilgan [10].

XULOSA

1980-1990-yillarda Farg'ona viloyati xalq ta'limi tizimi va kadrlar tayyorlash masalalarining tahlili quyidagi xulosalarga kelish imkonini beradi:

Birinchi, mazkur davr viloyat ta'lim tizimi uchun o'tish davri bo'lib, sovet ta'lim tizimidan milliy ta'lim tizimiga o'tishning dastlabki bosqichi hisoblanadi. Bu davrda ta'lim sohasida tub islohotlar boshlangan bo'lib, ular asosan maktablarning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, o'qituvchilar malakasini oshirish va o'quv dasturlarini takomillashtirish yo'nalishlarida olib borildi [9].

Ikkinchi, 1980-yillarning ikkinchi yarmidan boshlab milliy til va adabiyot ta'limiga e'tibor kuchaydi, o'zbek tilida ta'lim berish kengaydi. Bu jarayon mustaqillik

arafasida yanada jadallashdi va milliy kadrlar tayyorlash tizimining shakllanishiga asos bo'ldi [6].

Uchinchidan, kadrlar tayyorlash masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. Viloyatdagi oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlari faoliyati kengaydi, yangi tipidagi ta'lim muassasalari tashkil etildi [8].

To'rtinchidan, ta'lim tizimida mavjud bo'lgan muammolar - o'qituvchilar malakasining yetarli emasligi, moddiy-texnik bazaning zamonaviy talablarga to'liq javob bermasligi, o'quv adabiyotlarining yetishmasligi kabi masalalar aniqlandi va ularni hal etish bo'yicha dastlabki qadamlar qo'yildi [5].

Beshinchidan, xalqaro tajriba o'rganila boshlandi, bu esa keyinchalik milliy ta'lim tizimini jahon standartlari asosida rivojlantirishga zamin yaratdi [7].

Umumiy xulosaga ko'ra, 1980-1990-yillar Farg'ona viloyati ta'lim tizimi uchun murakkab, lekin muhim davr bo'ldi. Bu davrda sovet ta'lim tizimining ijobiy jihatlari saqlab qolingan holda, milliy ta'lim tizimining poydevori yaratildi [10]. Aynan shu davrda shakllangan ta'lim tizimining asosiy tamoyillari va yo'nalishlari mustaqillik yillarida yanada rivojlantirildi va takomillashtirildi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullaev, R. (1995). O'zbekistonda ta'lim tizimi tarixi. Toshkent: O'qituvchi.
2. Валиева, З. (1988). Развитие народного образования в Ферганской области. Ташкент: Фан.
3. Karimov, B. (2001). Farg'ona viloyati xalq ta'limi tarixi. Farg'ona: FarDU.
4. Smith, J. (1993). Education in Central Asia: 1980-1990. London: Routledge.
5. Махмудов, М. (1992). Ўзбекистонда халқ таълими ислохотлари. Тошкент: Ўқитувчи.
6. Johnson, K. (1995). Educational Reform in Post-Soviet States. New York: Columbia UP.

7. Тўраев, А. (1998). Фарғона водийсида таълим тизими. Фарғона: ФарДУ.
8. Расулов, Д. (1996). Ўзбекистонда кадрлар тайёрлаш масалалари. Тошкент: Фан.
9. Brown, L. (1991). Soviet Education System in Transition. Chicago: UCP.
10. Ahmadjonov, S. (2000). Mustaqillik yillarida ta'lim tizimi. Toshkent: Ma'rifat.